

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTABGA
PSIXOLOGIK TAYYORLASHDA OTA – ONANING VAZIFALARI**

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

SHukurova Iminur Bahtiyorjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Musiqiy ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Xatamova Zulayxo Baxtiyor Qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola bolalarni maktab ta'limga, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlash va bunda ota-onaning o'rnini xaqida so'z boradi. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash davri, bu davrda bolalarning krizis davri bo'lib, bu davrda ota-onalar ularni qo'llab-quvvatlashi kerakligi xaqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim tarbiya, shaxs, ota-ona, bola tarbiyasi, ruxiyat, maktabgacha ta'lim, oilaviy muxit, oila, xayot, davr, kuch, ishonch, bola, davlat, sog'lom, maqsad, e'tibor, qarori, omil.

Ключевые слова: Знание, воспитание, личность, родители, воспитание ребенка, дух, дошкольное образование, семейное окружение, семья, жизнь, период, сила, уверенность, ребенок, власть, здоровое, цель, внимание, рашение, фактор.

Key words: Knowledge, education, personalitu, parents, child education, spirit, preschool education, family, life, period, strength, confidence, child, power, healthy, goal, attention, decision, factor.

KIRISH

Jahonda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar psixologiyasiga e'tibor tobora kuchayib bormoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida rivojlanishining yoshiga bog'liq psixologik xususiyatlar juda ko'p va ahamyatlidir.

Yurtimizda bolalarni maktabga tayyorlash soxasida ko'plab isloxotlar olib borilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich Faol tashabbus bilan qilinayotgan qonun va qarorlar, farmonlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2017-yil 30-sentabrdagi Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi P.F. 5198 – sonli Farmoni, 2017-yil 19-iyundagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi 528–sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 – yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi kabi rasmiy xujjat va qarorlar qabul qilinayotgani, bu bilim samaradorligini oshirishda muhim axamiyatga egadir. Maktabgacha ta'lim davri bolani maktabga tayyorlashning poydevoridir. Bolani shakillanishiga maktabgacha ta'lim muxim o'rin tutadi. Bolani milliy an'analar ruxida tarbiyalash, atanparvarlik, mehr – muxabbat, mardlik, oilaga va vatanga muxabbat ruxida tarbiyalash, ularni bilim olishga bo'lgan o'qishga bo'lgan extiyojini shakllantirish, ularni nutqini, tafakkurini, ruxiy va jismoniy sog'lini taminlash juda muximdir. Bunda maktabgacha ta'lim va oilaning o'rni beqiyosdur va bu uning maqsad va vazifalaridandur. Shuning uchun prezidentimiz SH. M. Mirziyoyev Maktabgacha ta'limga juda katta e'tibor qaratmoqda. Shu bilan birga Mahalla fuqarolar yig'iniga e'tibor qaratmoqda. Oilalarda kambag'allikni yo'qotish,

ularni moddiy va ma'naviy jixatdan qo'llab quvvatlash uchun ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bularning barchasi unib o'sib kelayotgan yosh avlodni, yaxshi o'qib, yaxshi ta'lim-tarbiya olishi, ma'naviy va jismoniy jixatdan sog'lom bo'lishi uchun amalgam oshirilmoqda. Buning uchun yurtimizda ko'plab chora- tadbirlar olib borilmoqda.

Bolaning sog'ligi uchun avvalo onalarga, ularning sog'ligiga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Chunki bola tarbiyasida onaning o'rni juda katta. Bola o'z vaqtini ko'proq ota-onasi bilan o'tkazadi. O'ylaymanki bola tarbiyasi uning butun xayot yo'li davomida unga ta'sir qiluvchi muxim omildur. Shuning uchun avvalo onani tarbiyalash, ularni tushunib asabiy asabiy yomon xolatgacha olib bormaslik kerak. Chunki onaning ruxiy xolati yaxshi bo'lmasa bolaga bolaga kereklicha e'tibor qarata olmaydi. Uning erkalik va injiqliklarini ko'tara olmaydi. Eng achinarlisi o'sib borayotgan yosh avlodni ruxan sindirib qo'yish holatlari juda ko'p uchraydi. Bolalarni maktabga tayyorlov davrida onaning unga qo'ygan talablari bola uchun yangilikdir. Bolaning maktabga o'tish davri maktabga o'tish davri bolalar xayotida bu krizis davri xisoblanadi. Tabiiyki, bola uchun bu narsalar butunlar yangilgk xisoblanib unda qiyinchilik bo'la boshlaydi. Shuning uchun bolani unga qo'ygan talablarini bajarishi biroz qiyinlashadi. Masalan ilk yozilgan xariflar, raqamlar, bu bola uchun yangilik. Shu yangiliklarga bola ko'nikib o'ziga qabul qilguncha ona uni qo'llab quvvatlab, tushunib, xatolari uchun ayblamay, uni tushunishi juda muxumdur. Bu yangiliklar bola uchun qiziq albatta. Lekin ko'pincha oiladagi ziddiyatlar va muammolar tufayli onalarimiz, bolalarga sabirli bo'lisha olmaydi. Bolaning qiziqishlari qo'rquvga aylanadi. Xato qilishdan qo'rqadi. Chunki ularning xatolariga biz ota-onalar sabrli bo'lmaymiz, jaxl qilamiz va katta talab qo'yamiz. Ularga esa bizning qo'llab quvvatlashimiz, maqtovarimiz, rag'batlantirishimizga kerak bo'ladi.

Bolani xayotda xato qilishdan qo'rqmaslikka o'rgatish muhim hisoblanadi. Chunki shu xatolar yuksaklikka yetaklaydi. Turish uchun avval yiqilish, yugurish

uchun to'xtash kerak, yuksalish uchun avval pastlash kerek bo'ladi. Bola xatolardan qo'rqishi emas, undan xulosa chiqara olishni va uni to'g'irlashni o'rganish kerek. Agar bola xar-bir xatosi uchun ayblanaversa, xato qilqishdan qo'rqib qoladi. Bu qo'rquv bolani butun xayoti davomida unga xamrox bo'lishi juda achinarli. Xato qilishdan qo'rqgan inson biron bir muxim ishga qo'l ura olmaydi. Bunday insonlarni o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'ladi. Barcha katta narsalar kichik narsalardan boshlanadi. Ota-onaning kichik rag'batlari, maqtovlari kelajakda o'zining katta natijalarini ko'rsatadi. Bolaning boshlang'ich bilimlarini ota-ona beradi. Aynan shu boshlang'ich bilim, ta'lim-tarbiya bolaning butun xayot davri davomida unga ta'sir qiladi. Bola tug'ilgan davridanoq ota-onadan xatti-xarakatlarni, ovqatlanishni, gapirishni, atrofdagilar bilan munosabatni, ta'lim- tarbiyani o'rganadi. Shu o'rinda aytish kerakki, bolaning sog'ligidagi muammolar uning jismoniy xolatiga ta'sir ko'rsata, oiladagi muammolar, muxit uning ruxiy xolatiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun oilada bolaga sog'lom muxit yaratish juda muxim. Bolaning maktabga tayyorlov davrida bolani qo'llab-quvvatlash, unga sabirli bo'lish, ota-onaning muxim vazifalaridandir. Bola ota-onasining ko'magi bilan ilk maktab malakasini oshiradi. Maktabgacha ta'limda olgan bilimlarini uyda mustaxkamlaydi. Ota-ona bolaning mexnatini, kichik bo'lsada yutuqlarini rag'batlantirishi, uni maqtash, unga ishonch bildirish u bilan faxirlanishini aytish, uni yaxshi ko'rishini bildirishi zarur. Yani o'ziga bo'lgan ishonchni shakillanishiga yordam beradi. Ishonch katta kuch. Bu nafaqat bolalarda balki kattalarda xam ishonch ilxom va yangi g'oyalarni paydo qiladi. Ishonch bu kuch demakdir. Oila ta'lim tarbiya olish uchun asosiy zamin yaratuvchi maskandir. Ota-ona boshidan farzandiga odamiylik xislatlarini, ta'lim tarbiyani, nutq madanyatini o'zini tutish madanyatini salomlashish odobi, o'ziga ishonch va oilaga mexir xislarini qund bilan singdirib borsa ruxan kuchli, o'ziga ishongan, erkin fikrlovchi, eng asosiysi odobli va o'zini xurmat qiladigon bola bo'lib yetishadi. Albatta o'zini xurmat qiladigan odam atrofdagilarni xam xurmat qila oladi. Bu bola uchun muxim xislatlardan biridir. Bolaga ta'lim-tarbiya berishning xar-xil usullari bor. Bulardan eng samaralisi o'rnak bo'lishdir. Oiladagi muxit, ota-

onaning bir-biriga munosabati, xatti-xarakatlari, ular aytadigan so'zlar va qiladigan amallar bolaga juda katta ta'sir o'tkazadi. Bola eshitganlaridan ko'ra ko'proq ko'rganlariga amal qiladi. Shuning uchuneng avvalo yaxshi na'muna bo'la olaylik. Ularga eng yaxshi xislatlarda na'muna bo'lib, ularda xam bu xislatlarni shakillantira olaylik.

Ota-onalar avvalo farzandinidg nutq madaniyatiga e'tiborli bo'lishlari va uni nazorat qilishlari, xamda uni to'g'ri shakillantirishda yordam berishlari kerak. Oilada bolaning nutqiga vaqtida e'tibor bermaslik, beparvolik bola nutqining buzilishiga olib keladi. Oilada bolalar o'rtasida o'zaro munosabatlar tizimi birgalikda uyushtirilgan o'yinlarda, sayrlarda yuqori darajada shakllanadi. Bolaning nutq madaniyatini shakillantirishda oiladagi katta-kichiklar, tengdoshlari bilan qilinadigan muomilalari ko'proq ro'l o'ynaydi. Farzandlarning o'z xarakatlari va xulqini boshqara bilish, diqqat va xotira sifatini oshirishga ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda farzandlarining extiyoj va intilishlari asosida yuksak darajada ta'lim tarbiya berayotgan oilalar juda ko'p.

Bola xar qadamda, xar daqiqa kattalardan ta'sirlanadi, o'rganadi, eshitgan ko'rganlarini takrorlaydilar. Ota-onalaridan muloqotga kirish madaniyatini o'rganadilar, bu narsa keyinchalik ularni xayoti mazmunini belgilaydi. Ota-onalar bolalariga nutq madaniyatiga muvofiq nimani qanday gapirish mumkin, nimani aytmalik kerakligini yaxshi biladilar. Nutq madniyati inson ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismi xisoblanadi. Nutq madaniyati bu avvalo fikrlash madaniyatidir. Muloqotda nutq etiket qoidalariga rioya qilishlari, bola nutqini takomillashtirishni to'g'ri yo'lga qo'yishlari kerak. Ota-onalar o'z ijtimoiy burchini bajarar ekanlar, farzandlarining mexnatga, uni tashkil etuvchilarga mexr-muxabbat, xurmat tuyg'usini shakllantirish, ularni ijtimoiy foydali mexnatga tayyorlash, turli ko'rinishdagi munosabatlarni me'yorlarga og'ishmay rioya etish, sog'lom turmush tarzini yaratish, ko'zda tutiladi. Farzandlarning o'z harakatlari va xulqini boshqara bilishi diqqat va xotira sifatini oshirishga ta'sir ko'rsatadi.

Bola tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan oilalarning bolalari ta'lim muassasasida o'z imkoniyatlarini mashg'ulot jarayonida qiynqlmasdan ko'rsata oladilar. Oila va ta'lim muassasalarining uzlusizligi bolani nafaqat jismoniy va aqliy jixatdan rivojlantiradi.

Ota-ona va maktabgacha ta'lim muassasalarining eng asosiy vazifalaridan biri sog'lom bola tarbiyalash ekan demak, maktabgacha ta'lim muassasalarida hozirgi zamon talablariga mos ravishda, xar tomonlama mukammal tarzda, singdirilgan bilim, tarbiya yosh go'dak qalbida, ongida muhrlanib qoladi. Ta'lim muassasalarida ota-onalar va tarbiyachilar bilan o'tkaziladigan har bir munozaralar bolalarning maktabning ilk bosqichiga qadam qo'yishlari silliqlik bilan o'tishiga yordam beradi, hamda sog'lom bola va sog'lom muhit sharoitini yaratishga imkon beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, xususan sog'lom oilada sog'lom bola tarbiyasi, bolalrni ma'rifati, ishbilarmon, tadbirkor, bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitiga o'tishning ma;naviy axloqiy asoslarini to'g'ri tushuna oladigan, halol, to'g'ri va bironing xaqqiga xiyonat qilmaydigan, xayr-ehson, sahovat va muruvat kabi fazilatlarning asl ma'nosini yaxshi anglaydigan jamiyat a'zosi qilib tarbiyalashda maktabgacha ta'lim muassasalari va ota-ona avvalo o'zi, qolaversa farzandlarini ham o'rgatib bormog'i, xar biri o'z ma'suliyatini anglab yetmog'i, ota-ona va tarbiyachi farzand tarbiyasida mohirona bo'lishi bugungi kun talablaridan biri xisoblanadi. Shuning uchun har bir ota-ona farzandiga befarq bo'lmasligi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya: darslik/ Z.T. Nishanova va boshq. —Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018.
2. E. G'oziyev. Ontogenez psixologiyasi/darslik/. Toshkent: "NIF MSH", 2020.

3. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma.-T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.
4. Shukurova, I. (2023). CHILDREN WITH DEVIANT BEHAVIOR. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(12), 274-279.
5. Shukurova, I. (2024). PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENCE. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(1), 65-69.
6. Shukurova, I., & Alimjonova, M. (2024). Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar rivojlanishida maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o‘rni. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(4), 322-324.